

MAKTAB TA'LIMIDA GEOGRAFIYA FANI VA UNI TAKOMILLASHTIRILISH

Sobirova Sayyora Adxamjon qizi

Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman

Pedagogika kolleji maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya fani, uning turlari, geografiya tarixi, geografiya ta'limi, qachondan o'rganila boshlanganligi, maktab ta'limida uning ahamiyati, geografiyaning rivojlanishida pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: geografiya, Eratosfen, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya, xaritagrafiya, pedagogik texnologiyalar, metodologik, didaktik, pedagogik, psixologik, fiziologik

Antik dunyo g'arb olimlari Yer yuzasining manzarasini Geografiya so'zi bilan ifodalaganlar. Geografiya terminini dastlab Eratosfen (mil. av. 276—194 yillarda yashagan) kiritgan. O'rta Osiyoda 9— 10-asrlardan boshlab Geografiya so'zi ma'nosida „surati arz“, „yetti iqlim“, „Kitob almasolik val-mamolik“ („Mamlakatlar va masofalar kitobi“) iboralari qo'llanilgan. 19-asrda va 20-asr boshlarida o'zbek tilida Geografiya arabcha talaffuz bilan „jug'rofiya“ shaklida yozilgan. Keyinroq Geografiya shakli rasmiy tus oldi. Hozirgi davrda „Geografiya“ o'rniga „Geografiya fanlari sistemasi“ iborasini qo'llash ilmiy jihatdan to'g'riroqdir.

Geografiya yoki jo'g'rofiya (yunoncha Geo yoki Geya — "Yer" hamda grafein — "tasvirlamoq" yoki "yozmoq yoxud "xaritalamoq") —Yerning geografik qobig'i, uning struktura va dinamikasi, alohida komponentlarini hududlar bo'yicha o'zaro ta'siri va taqsimlanishini o'rganadigan fanlar majmui. Geografiya fanlari sistemasi 3 asosiy tarmoqqa bo'linadi:

a) tabiiy, ya'ni tabiiy geografik fanlar — ularga tabiiy geografiya (umumiy yer

bilimi, landshaftshunoslik va paleogeografiyani o‘z ichiga oladi), geomorfologiya, iqlimshunoslik, quruqlik gidrologiyasi, okeanologiya, glyatsiologiya, geokriologiya, tuproqlar geografiyasi va biogeografiya kiradi;

b) ijtimoiy va iqtisodiy geografik fanlar — umumiy va regional iqtisodiy Geografiya, xo‘jalik tarmoqlari Geografiyasi (sanoat Geografiyasi, qishloq xo‘jaligi Geografiyasi, transport Geografiyasi va b.), aholi Geografiyasi, siyosiy Geografiya;

v) Xaritagrafiya. Undan tashqari Geografiyaga mamlakatshunoslik, tibbiy Geografiya, rekreatsiya va harbiy Geografiya ham kiradi. Keyingi yillarda, koinotni o‘rganish rivojlanishi bilan selenografiya (Oy Geografiyasi), kosmos yershunosligi kabi sohalar ham vujudga keldi. Yer sun‘iy yo‘ldoshlari va kosmik kemadan turib Yer yuzasining suratini olish va haritasini tuzish usullari ham yaratildi. Geografiya eng qadimgi fanlardandir. Odamzod paydo bo‘lgandan keyin muayyan davr o‘tgach, tabiiy muhit bilan jamiyatning o‘zaro munosabatlari natijasida, ovchilik, yerni ishlash va savdo-sotiq ehtiyojlariga ko‘ra yaqin-uzoq masofalarga borib kelish, tevarak-atrofnii bilish va turli-tuman xalqlar o‘rtasida o‘zaro muomala qilish boshlangan. Odamlar ilmiy-amaliy maqsadlarda dengiz yo‘llarini va joylarning tabiatini, xo‘jaligi va xalqlarini o‘rganib turganlar. Shu yo‘llar bilan geografik ma’lumotlar to‘plangan, devor va toshlarga bitilgan, qog‘ozga yozilgan. Mil. av. qadimgi dunyoning madaniyat markazlarida (Turon, Shimoliy Hindiston, Xitoy, Bobil va Ossuriya, Misr va Yunonistonda) dastlabki ilmiy xulosalarga erishildi. Doira 360 gradusga bo‘lindi, sutka 24 soat deb belgilandi, geografik kenglik va uzunlik ifodalari yuzaga keldi. Yer shar shaklida degan fikr maydonga keldi (yunon olimlari Fales, Pifagor, Eratosfen va Aristotel), dastlabki globus va ibtidoiy xarita yasaldi (Anaksimandr), dunyo qit‘alariga nom berildi. Iskandariyalik matematik va geograf Eratosfen (mil. av. 3-asrda) Yer aylanasining uzunligini o‘lchab ko‘rgan va Yer meridianining (hozirgi o‘lchov birligida) 39816 kmligini aniqlagan. Bu esa

haqiqiy uzunligiga ancha yaqindir.

O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, o'quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishadi. Ta'lim-tarbiyaning mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatdan ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, yangi texnologiyalarga aylanib bormoqda. Geografiya talimida pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayoni sifatida ishtirokchilarning faoliyatlari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonning pirovard maqsadi barkamol insonni shakllantirish va rivojlantirish bo'lib, asosan quyidagilardan tarkib topadi:

- talim-tarbiya berish;
- axborotlarni uzatish;
- mustaqil fikrlashni o'rgatish;
- malakalarni o'rgatish va o'zlashtirilishiga erishish;
- turli usul va uslublarni qo'llash va takomillashtirish;
- diagnostika, monitoring olib borish;
- ta'lim-tarbiya jarayonida insonparvarlik, vatanparvarlik tamoyillariga asoslanish;
- o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini, psixologik, fiziologik, yosh xususiyatlarini, gigiyenik talablarini hisobga olish va hokazolar;

Shu asosda geograflya texnologiyasida ta'lim tizimining metodologik, didaktik, pedagogik, psixologik, fiziologik, gigiyenik asoslarini yaratish lozimdir. Ta'limning metodologik asosi--dars jarayonini amalga oshirishda qanday metodlarga asoslanishini belgilaydi. Metodologik asosning ilmiy jihatdan to'g'ri pedagogik texnologiya uchun zaruriy shartdir. Ta'lim tizimining didaktik asosi—ta'lim-tarbiya qoida va tamoyillariga muvofiqligini belgilaydi. Didaktik talablar ta'lim-tarbiya vazifalarining nazariy jihatdan to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik texnologiyadan foydalanishhozirgi

zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli bo'lib, uni geografiya ta'limi tizimida qo'llash va amalga oshirish lozim deb hisoblaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME, Toshkent, 2000-yil
2. www.wikipedia.uz
3. Mo'minov O. Geografiya metodikasi. -T., 1986.
4. Qurbonniyozov R. Geografiya metodikasi. —Urganch, 2001.
5. Yo'ldoshev J.G`, Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. -Toshkent, 2004.9 x v 4. Ta'lim samaradorligtru oshinsh yo'llari. Trenerlar uchun qo'llanma. —Toshkent, 2002.